

JISN
Volume|1
Issue|4
2025

**JOURNAL OF
INTERNATIONAL
SCIENCE
NETWORKS**

**FAST SUPPORT
AND RESULT**
JOURNALS

www.bestjournalup.com

QIZIL LAVLAGINING DORIVOR XUSUSIYATLARI

Uralova Muxlisa Roziboyevna
Mamatkulova Iroda Ergashevna
Sobirova Muqaddas Botirovna

Annotation:

Hozirgi kunda surunkali kasalliklar sonining ortib ketishi unga nisbatan davolash choralari ishlab chiqishni taqozo etadi. Ushbu tezisda qandli diabet, vitaminlar yetishmasligi, kamqonlik, ateroskleroz, tirotoksikoz, gipertoniya, surunkali ich qotishi va boshqa shu kabi kasalliklarga terapevtik choralari haqida malumotlar keltirilgan. Ushbu sabzavotdan foydalanish usullari hamda qanday ko'rinishda iste'mol qilish lozimligi va qanday sohalarda ishlatilishi keltirib o'tilgan.

Keywords:

Beta vulgaris, temir, betalain, farmatsevtika, saraton, gipertanziya, ateroskleroz, yallig'lanish, jigarni tozalash.

E-mail:

usmonovamuxlisa900@gmail.com

Author information:

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Kirish

Beta vulgaris asosan O'rta Osiyo, Yevropa va boshqa hududlarda o'stiriladigan ildizmevali o'simlik hisoblanadi. Ushbu mahsulotning inson salomatligi uchun ko'plab foydali xususiyatlari mavjud bo'lib tarkibida ko'p miqdorda temir, kaliy, magniy, vitaminlar va boshqa minerallar mavjud.

Qizil lavlagi ikki yillik o'simlik birinchi yili ildiz va barglarni hosil qiladi. Ularning ildizlari qizil yoki pushti rangda bo'lib, shirin va ozgina yer ta'miga ega hisoblanadi. Lavlagida inson organizmiga zarur bo'lgan foydali elementlar mavjud. Tarkibida A, B va C vitaminlari hamda betain moddasi aniqlangan bo'lib u asosan yallig'lanishga qarshi mahsulot sifatida foydalaniladi. Bundan tashqari qizil lavlagida folat kislotasi ya'ni B9 vitamini mavjud. Ushbu moddalar salomatlikni saqlashimizda tabiiy xususiyatlari bilan katta yordam beradi[1].

Asosiy qism

Ildizmevali sabzavotlardagi uglevodlar ko'proq saxaroza bilan boyitilgan bo'ladi oz miqdorda glukoza va fruktoza tashkil qiladi. Qizil lavlagi tarkibida nitrat kislotasi bo'lib u esa qon bosimini pasaytirishda foydali hisoblanadi hamda qon aylanishini yaxshilashda ko'mak beradi. Bundan tashqari qizil lavlagi tarkibida antioksidantlar jumladan, beta karotin va flavanoidlar mavjud bo'lib, ular tanadagi hujayralarni kimyoviy radikallar ta'siri natijasida yuzaga kelgan muammolardan himoya qiladi. Lavlagidagi kletchatkalar ovqat hazm qilish va ich qotishining oldini olishda ishtirok etadi. Qizil lavlagi sharbati spazmolitik siydik haydovchi va sklerozga qarshi xususiyatlarga ega. Qizil lavlagi sharbati qon hosil bo'lishini oshqozon sekretsiyasini va ichak motorikasini yaxshilaydi. Ichakdagi mikroorganizmlarning rivojlanishini tezlashtiradi va xolesterinni

yo'q qilishga yordam beradi hamda kapillyar devorlarini mustahkamlaydi. Tomirlarning spazmalarini kamaytiradi va o'smalarning o'sishini to'xtatishga yordam beradi.

Metabolizmni yaxshilaydi, ko'rish qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Qizil lavlagi sharbatining yallig'lanishga qarshi va yaralarga shifobaxsh ta'siri haqida ma'lumotlar mavjud. Ateroskleroz, tirotaksikoz, gipertoniya, jigar kasalliklari va surunkali ich qotishida lavlagi sharbatini ichish tavsiya etiladi. Ateroskleroz uchun muzlatgichda amida 2 soat davomida saqlanadigan xom qizil lavlagi sharbati ovqatdan yarim soat oldin 1 stakaning uchdan bir qismini ichish tavsiya etiladi. [2]

Xavfli o'simtalarni davolashda an'anaviy tibbiyotda lavlagi sharbatini muntazam kuniga 600 ml ichish kerak. Sharbatni ovqatdan chorak soat oldin och qoringa iliq holatda ichish foydali va bir qismi kichik bo'lak non hamda tuzlangan karam bilan iste'mol qilinadi.

Ovqatdan bir soat oldin kuniga 2 marta 50 ml dan ichiladi. Buni kamida 2 hafta takrorlasa organizm uchun kerakli vitaminlar hosil bo'ladi. Surunkali ich qotishi uchun katta ildizli sabzavotni maydalab, 2 osh qoshiq zaytun moyi va bir choy qoshiq asal bilan aralashtirib har ovqatdan oldin oz miqdorda iste'mol qilinsa sog'liq uchun foydali bo'ladi[3]

Yaralarni davolashda ham yangi lavlagidan foydalanamiz avval lavlagi bargini maydalab, massa quriy boshlagan zahoti o'zgartiriladi. Shikastlangan joyga lavlagi bargi bilan mahkamlanadi. Ko'p miqdorda tolaga ega bo'lgan lavlagi sog'lom hazm bo'lishiga yordam beradi va ich qotishining oldini oladi.

Qizil lavlagining foydali xususiyatlari bilan birgalikda zararli tomonlari ham mavjud. Qizil lavlagida oksalatlar darajaga ega bo'lib, ba'zi odamlar uchun buyrak toshlari

shakllanishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun buyrak toshlariga moyilligi bo'lgan odamlar qizil lavlagini me'vori bilan iste'mol qilishlari shart. Qizil lavlagi tarkibidagi nitratlar qon bosimini qon bosimini pasaytirishi aniqlangan. Bu qon bosimi past bo'lgan odamlarda muammo keltirib chiqaradi. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan iste'mol qilish tavsiya etiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, lavlagi sogliq uchun keng ko'lamli biologik faol birikmalar manbai hisoblanadi. Yallig'lanishga qarshi antioksidant va kimyoviy profilaktika faoliyati. Bundan tashqari betalainlar azot oksidining yagona oziq - ovqat yetkazib beruvchilari ko'plab metabolik jarayonlar va yurak faoliyatini tartibga solishda katta yordam beradi. Qizil lavlagi o'zining boy vitamin va mineral tarkibi bilan inson salomatligi uchun muhim o'rin tutadi. Uning tarkibida temir, kaliy, magniy, foliy kislotasi va C vitamini kabi moddalar mavjud bo'lib, ular organizmning umumiy holatni yaxshilashga yordam beradi. Qizil lavlagi yurak qon tomir tizimi uchun ham foydali bo'lib, uning tarkibidagi nitratlar qon bosimini tushirishga yordam beradi. Qizil lavlagi tabiiy va quvvatlantiruvchi mahsulot bo'lib, uni ratsionga kiritish umumiy sog'liqni saqlash va uzoq umr ko'rishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sies H., Berndt C., Jones D.P. Oxidative stress // Annual review of biochemistry. 2017. Vol. 86. No 1. P. 715-748. DOI: 10.1146
2. Лекарственные растения: энциклопедический справочник. под ред А.М.Гродзинского-К Олимп, 1992.-544 с
3. Колдаев В.М. Кротонов А.В. Каротиноиды в практической медицине Тихоокеанский медицинский журнал. 2022. No 1. С. 65-71.